

82

जनवरी-जून, 2022

विशेषांक

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : परिप्रेक्ष्य और परिवर्त्य

मध्य भारती

मानविकी एवं समाजविज्ञान की द्विभाषी शोध-पत्रिका

मध्य भारती

मानविकी एवं समाजविज्ञान की द्विभाषी शोध-पत्रिका

ISSN 0974-0066

UGC Care List, Group-C (Multi disciplinary), Sl.no.-15

(अंक-82, जनवरी-जून, 2022)

विशेषांक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : परिप्रेक्ष्य और परिवर्त्य

संरक्षक

प्रो. नीलिमा गुप्ता
कुलपति

प्रधान सम्पादक

प्रो. अम्बिकादत्त शर्मा

सम्पादक

प्रो. भवतोष इन्द्रगुरु
प्रो. ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र

अतिथि सम्पादक

डॉ. संजय शर्मा

प्रबन्ध सम्पादक

डॉ. छबिल कुमार मेहेर

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

सागर (मध्यप्रदेश) - 470003

दूरभाष : (07582) 297133

ई-मेल : madhyabharti.2016@gmail.com

नई शिक्षा नीति - 2020 के सन्दर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का बदलता स्वरूप

पुष्पेन्द्र यादव

प्रस्तावना

प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि शून्य अर्थात् गर्भाधान से शुरू होती है और आठ साल की उम्र तक चलती है। बच्चों के जीवन के ये प्रारंभिक वर्ष उनके जीवित रहने एवं जीवन में फलने-फूलने का निर्णय लेने और सभी क्षेत्रों में उनके सीखने और समग्र विकास की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के साथ-साथ बच्चों की संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जरूरतों को भी पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए ताकि उनका मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सके। नई शिक्षा नीति-2020 ने इस बात को प्रमुखता के साथ अपने दस्तावेज में उल्लेखित किया है कि बच्चों के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है ऐसे में शुरुआती वर्षों में बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रथम द्वारा प्रकाशित वार्षिक स्थिति रिपोर्ट-2018 (अ.स.र.) में इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चों में बुनियादी और आधारभूत कौशलों के आभाव में उनसे ऊपर की कक्षाओं में आपेक्षित सीखने के प्रतिफल (लीनिंग आउटकम्स) प्राप्त नहीं किए जा सकते इसलिए यह जरूरी है कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएँ।

कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति-2013 में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई थी, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को न्यायसंगत और प्रासंगिक अवसर प्रदान करने एवं सभी बच्चों के इष्टतम विकास और सक्रीय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये गए थे। यह नीति बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के सन्दर्भ में विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक ठोस आधार प्रदान करने की दिशा में रास्ता तय करती है। राष्ट्रीय बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति-2013 का उद्देश्य था कि प्रत्येक बच्चे के लिए देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देने के साथ विकास, इकिवटी और समावेश के साथ सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा दिया जाए एवं ई.सी.सी.ई. में गुणवत्ता और क्षमता को मजबूत करना, निगरानी और पर्यवेक्षण करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना इत्यादि भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से है। इस नीति के एक बड़े भाग का अभी भी जमीनी स्तर पर उतरना बाकी है इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। ई.सी.सी.ई. के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक पहल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस (आई.सी.डी.एस.) द्वारा की जा रही है जिसका उद्देश्य है प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों को समझना और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना है और दूसरा उद्देश्य है छोटे बच्चों में कुपोषण, रुग्णता, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के दुष्क्र को तोड़ना। आई.सी.डी.एस.कार्यक्रम का बारीकी से मूल्यांकन करने से पता चलता है कि इसमें अनौपचारिक (इनफॉर्मल) शिक्षा के घटक को ठीक से शामिल नहीं किया गया है (अब्राहम, 2017)।

मध्य भारती-82, जनवरी-जून, 2022, ISSN 0974-0066, pp. 159-167

यूजीसी केयर लिस्ट, गुप-सी (मल्टीडिसिप्लिनरी), क्र.सं.-15

भारत में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एस.सी.ई.आर.टी.) मिलकर अर्ली चाइल्डहूड केयर एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। किन्तु भारत में काफी कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ई.सी.सी.ई. के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। सामान्यतया देखने को मिलता है कि अधिकतर ऐसे प्रोग्राम जो नर्सरी स्तर पर शिक्षकों को तैयार करने के लिए चलाए जा रहे हैं वो डिप्लोमा प्रदान करते हैं और ई.सी.सी.ई. के लिए प्रदान किये जाने वाले अधिकतर डिप्लोमा एन.सी.टी.ई. और एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं और ना ही ये इन संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं (ढींगरा, 2017)।

प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का महत्त्व -

प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चों के मानसिक कार्यों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय अवधि है जिसमें भाषा, मोटर कौशल, मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक और सीखने की क्षमता का उदय शामिल है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को आंतरिक कारकों के साथ-साथ बहिर्जात कारक भी बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं जैसे कि शैक्षिक वातावरण जिसमें बच्चे जीवन के पहले 6 से 8 वर्षों के दौरान जिन लोगों से, वस्तुओं से और वातावरण से संक्रिया करते हैं (हाइसन एट अल, 2009)। कई अध्ययनों से पता चला है कि अच्छी गुणात्मक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा बच्चों में स्कूल रेडीनेस को बढ़ाने में सहायक होती है और उन्हें अच्छी उच्च शिक्षा के लिए लालायित करने एवं भविष्य में बेहतर आर्थिक और सामाजिक लाभ लेने योग्य बनाती है (अब्राहम, 2017)। जेम्सहेकमैन जो किशिकागो विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है उन्होंने अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) साहित्य की समीक्षा की और पाया कि उच्च गुणवत्ता की ई.सी.सी.ई. में निवेश भविष्य में दीर्घकालिक, आर्थिक प्रतिफल प्राप्त कराने में सहायक है (ढींगरा, 2017)। ढींगरा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. बच्चों में मुख्य रूप से तीन गुणों, सामाजिक कौशल, प्रेरणा (मोटिवेशन) और शिक्षा को विकसित करने में मदद करती है जो भविष्य में व्यक्ति को उच्च कुशलता युक्त उत्पाद के रूप में विकसित करती है जिस से व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान घटक के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है।

वैश्वीकरण और ई.सी.सी.ई. -

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में ई.सी.सी.ई. को काफी हद तक प्रभावित किया है। बाल स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जरूरतों और शिक्षा के संबंध में विभिन्न सामान्य मुद्दों ने समय-समय हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता भी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष के बीच के बच्चों की जनसंख्या लगभग 158 मिलियन थी। मानव विकास रिपोर्ट-2003 (जैसा कि पोजीशन पेपर, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन अर्ली चाइल्डहूड एजुकेशन, 2006 में उद्धृत) ने चिंता व्यक्त की है कि भारत ने स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। भारत की अन्य विकासशील देशों के संबंध में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी.) की प्राप्ति की दिशा में सापेक्ष प्रगति यह दर्शाती है कि शुरूआती वर्षों में बच्चों को काफी लंबी अवधि के लिए बिना किसी देखभाल के छोड़ दिया जाता है। भारत भी उन देशों की कतार में शामिल है जिसे 2030 तक सत्रह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है इनमें से दो प्रमुख लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जिनमें पहला लक्ष्य है छोटे बच्चों सहित सभी के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना और दूसरा लक्ष्य है सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। नई शिक्षा निति-2020 ने ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन का समय पर अनुपालन करने की अत्याधिक आवश्यकता है।

ई.सी.सी.ई.के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयास -

प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों को योजनाओं, संवैधानिक संशोधनों, अधिनियम और नीतियों के रूप में देखा जा सकता है। ई.सी.सी.ई. की अहमियत को अच्छी तरह समझते हुए भारत सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 (संविधान

अधिनियम, 2002) निर्देश देता है कि बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक ई.सी.सी.ई. प्रदान करना राज्य और केंद्र सरकार का दायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षानीति-1986 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में माना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पोषण नीति-1993 ने भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल और पोषण के लिए मध्यस्थता करने पर जोर दिया है और दृढ़ता से इसकी सिफारिश भी की है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए अन्य सहायक नीतिगत पहल हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-2005 जिनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की जरूरत को समझते हुए इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर चर्चा की गयी है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) एक महत्वपूर्ण चरण है जो आजीवन विकास के लिए आधार बनाता है और एक बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करता है। तथ्यों की गंभीरता को समझते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना भी स्कूल की तैयारी (स्कूल प्रिपेयर्डनेस) में सुधार और इसको बढ़ावा देने पर जोर देती है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आर.टी.ई.) 2009 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को भी अधिकार द्वारा संबोधित किया गया है इस अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने की दृष्टि से बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते ऐसे में सम्बंधित सरकारें बच्चों के लिए मुफ्त प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती हैं।

भारत ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स (यू.एन.सी.आर.सी.) में पुष्टि की और पूरे देश में सभी के लिए शिक्षा (1990) का संकल्प लिया। इसके अलावा, डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन-2000 भी ई.सी.सी.ई. के महत्व को दोहराता है और ई.सी.सी.ई. में राज्य, परिवार और समुदाय की भागीदारी पर जोर देता है। ई.सी.सी.ई. सेवाएं सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) सार्वजनिक क्षेत्र में ई.सी.सी.ई. प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डी.पी.ई.पी.) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) जैसे कार्यक्रमों ने आई.सी.डी.एस. द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने का प्रयास किया है। निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल (डे-केयर सेंटर, नर्सरी और किंडरगार्टन) ने छोटे शहरों, गांवों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों को कवर करने का प्रयास किया है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रशासित ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लगभग 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के साथ, इसमें लगभग 38 मिलियन बच्चे शामिल हैं।

ई.सी.सी.ई. सेवाओं के इस विस्तार के साथ-साथ अब ध्यान इस ओर बढ़ रहा है कि ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और इसे मुफ्त और अनिवार्य बनाया जाए ताकि इसकी पहुच सर्वसुलभ हो सके। ई.सी.सी.ई. की सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखने के लिए समान निवेश करना महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि भारत सरकार ने बचपन की शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से पहचाना है, लेकिन भारत जैसे सघन जनसंख्या घनत्व और व्यापक स्तर पर फैली विविधता वाले देश के लिए गुणवत्तायुक्त ई.सी.सी.ई. को सर्वसुलभ कराना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। भारत में अभी ई.सी.सी.ई. के गुणात्मक आयामों के बारे में सामान्य तस्वीर उत्साहजनक नहीं है। जबकि प्राथमिक ग्रेड में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह अभी भी एक चिंता का विषय है कि प्राथमिक स्तर पर पहले दो ग्रेड में ड्रॉप आउट्स की दर सर्वाधिक है।

ई.सी.सी.ई. की जरूरत और चुनौतियाँ

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष की आयु के लगभग 164.48 मिलियन बच्चे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के शामिल होने के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा

प्रदान कर पाना अपने आप में एक चुनौती है। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण प्री-प्राइमरी शिक्षा को प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के रूप में एवं संवैधानिक और नीतिगत प्रावधानों के माध्यम से सभी के लिए ई.सी.सी.ई. प्रदान करने के लिए प्रयास किये हैं। शोधार्थी ने ई.सी.सी.ई.के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को अपनी समझ के अनुसार बिन्दुवार लिखा है-

कुशल ई.सी.सी.ई. शिक्षकों की कमी: असर-2018 ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि भारत में प्राथमिक स्तर पर कुशल शिक्षकों की भारी कमी है। लेकिन जब बात प्री स्कूल शिक्षा की हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि की ये वर्ष बच्चों को भविष्य में किसी क्षेत्र में बेहतर करने के लिए आधार की तरह कार्य करते हैं इसलिए हमें ऐसे ई.सी.सी.ई. शिक्षक चाहिए जो 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा कर सकें और विभिन्न प्रकार के पेड़गोजिकल कौशलों से लैस हों।

अभिभावकों में ई.सी.सी.ई. के प्रति संवेदनशीलता का आभाव: भारत एक विविधता से भरा और विशाल जनसँख्या वाला देश है ऐसे में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो समाज के निचले तबके, बंचित समूहों या हाशिये के समूहों से ताल्लुक रखती है इनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना ही एक बड़ी चुनौती होता है ऐसे में इन समूहों के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से सम्बंधित मुद्दे कही पीछे छूट जाते हैं।

प्री-स्कूल(नर्सरी) शिक्षा पर लम्बे समय ध्यान न दिया जाना: शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान तो किया गया लेकिन क्या ये बच्चे औपचारिक शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं इस बात की चिंता काफी समय तक नहीं की गयी जिस कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर आज भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

ई.सी.सी.ई. के लिए लम्बे समय तक अलग से पाठ्यचर्या का आभाव: नई शिक्षा नीति-2020 से पहले ई.सी.सी.ई. के लिए अलग से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाने की जरूरत को नहीं समझा गया था जब कि प्राथमिक स्तर के लिए बने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ही इसे शामिल किया गया था जिस कारण कही ना कही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ई.सी.सी.ई. वो स्थान नहीं मिल पाया जो काफी वर्ष पूर्व मिल जाना चाहिए था।

ई.सी.सी.ई. के लिए वित्तीय अनुदान की कमी: भारत में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो पोषण और बाल्यावस्था की देखभाल की कमी होने के बावजूद भी जी रहे हैं सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रों की निजी संस्थाओं द्वारा कई प्रयास किये गए हैं पर ये काफी नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. पहुंचाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रबंध ना हो पाना भी एक बड़ी चुनौती है।

ई.सी.सी.ई. में शिक्षकों की भूमिका

भारत में आई.सी.डी.एस. के साथ-साथ अन्य ई.सी.ई. संस्थाओं को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. प्रदान करने के लिए एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के महत्व को पहचानना बाकी है। आई.सी.डी.एस. के पास पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को भी भर्ती करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। कौल, चौधरी और शर्मा 2015 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में गुणवत्ता और विविधता पर आधारित एक अध्ययन किया जिसके लिए उन्होंने भारत के तीन राज्यों राजस्थान, आंध्रप्रदेश और असम में 298 ई.सी.ई. केंद्रों पर आयोजित किया, इस शोध के परिणाम बताते हैं कि लगभग सभी शिक्षकों ने अपनी माध्यमिक स्तर से नीचे की स्कूली शिक्षा शिक्षकों की बहुत कम संख्या के साथ पूरी की है। कौल, एट, अल. कहते हैं कि सामान्यतया यह देखा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWS) को पारंपरिक रूप से अर्ध-साक्षर या कम शिक्षित श्रमिक के रूप में संदर्भित किया जाता है, इनको कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि लगभग 12 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्नातक थे। यह वास्तव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी भूमिका की समग्र प्रोफाइल और छवि को बढ़ाता है और इन संभावनाओं को भी बढ़ाता है कि भविष्य में ये छोटे बच्चों के शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसी शोध में यह भी पता चला कि अलग-अलग राज्यों में

अलग प्रोफाइल की शिक्षण प्रैक्टिस पाई गयी जैसे कि राजस्थान में बोध शाला, आंध्र प्रदेश में बालवाडी और असम में श्रेणी शोध के नाम से प्री-स्कूल शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहे हैं। शोध के परिणाम बताते हैं कि इनमें लगभग 95% शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक स्तर से ऊपर है। इसमें से लगभग 22% उच्च प्राथमिक स्तर की योग्यता रखते हैं जबकि 28% स्नातक स्तर की योग्यता रखते हैं। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सापेक्ष प्राइवेट प्री-स्कूलों में लगभग 65% शिक्षक स्नातक पाए गए जब कि इनमें कुछ परास्नातक भी थे।

यदि आई.सी.डी.एस. द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में शिक्षा भी एक प्रमुख पहलू है, तो इसके लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। आई.सी.डी.एस. के कर्मियों को शुरुआत में चार दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 3 से 4 सत्र रेफ्रेसर ट्रेनिंग के लिए दिए जा रहे हैं (सेन, 2009)। आंगनवाडी कार्यकर्ता का वेतनमान भी अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमित शिक्षकों के वेतनमान से काफी कम और भिन्न हैं ऐसे में कहा जा सकता है गुणवत्तापूर्ण ई.सी.ई के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का वेतनमान भी शिक्षकों के सामान होना चाहिए। आई.सी.डी.एस. के शैक्षिक घटक और अन्य ई.सी.ई. के कार्यक्रमों के लिए भर्ती के संबंध में नीति का अभाव अपने आप में एक बड़ी कमी है।

ई.सी.सी.ई के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता

प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में बाल विकास के विभिन्न आयाम जैसे कि भाषाई विकास, संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के साथ-साथ रचनात्मकता के कौशलों को विकसित करने की क्षमता होती है। अधिकतर आई.सी.डी.एस. केंद्र मध्याह्न भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक केंद्र के रूप में स्वास्थ्य से सम्बंधित सेवाएं प्रदान करते हैं इनमें बहुत कम समय के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। दूसरी ओर ई.सी.ई. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरशिप शामिल हैं के द्वारा ई.सी.ई. के लिए शिक्षक तैयार करते हैं। निजी प्री-स्कूलों में भाषा विकास के लिए परम्परावादी शिक्षण प्रैक्टिस का अनुसरण किया जाता है जो कि औपचारिक शिक्षा को अधोमुखी विस्तार की ओर ले जा रहा है इसमें प्राथमिक स्तर पर मुख्य फोकस 3R(पढ़ना, लिखना और अंकगणित) पर होता है। जब की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए खेल विधि के तरीकों को प्रोत्साहित किया जाए और 3R पर कम ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ने बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जैसे कि खुली एवं निर्देशित बातचीत, गीतों और कविताओं को दोहराना, निर्देशित भाषाई और शब्दावली पर आधारित खेल और स्टोरी टेलिंग जैसी गतिविधियाँ सुझाई गयी हैं इसी क्रम में आंगे स्वरों, चित्रों और रंगों की जागरूकता के लिए आवाज को मैच करना, पूर्व पढ़े हुए अनुभव के आधार पर किताबों को हैंडल करना, डॉट्स को आपस में मिलाना, पैटर्न बनाना, बंद आकृतियों में रंग भरना इत्यादि जैसी गतिविधियाँ को बच्चों में आँख और हाथ के को-ऑर्डिनेसन को बेहतर करने और उनके भीतर तत्परता और लेखन क्षमता का विकास हो, इसके लिए सुझाई गयी हैं (कौल, एट, अल, 2015)।

कौल, एट, अल, 2015 के अनुसार ई.सी.ई. के कार्यक्रमों के माध्यम से यह उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक नीव जैसे कि शारीरिक, प्राकृतिक और सामाजिक-वातावरण, रंगों के संप्रत्यय, चित्र एवं आकृतियाँ, आकार, लम्बाई, भार, दूरी, तापमान जैसे विभिन्न आयामों से जुड़े संख्याओं के संप्रत्यय, इत्यादि के विकास में अहम योगदान देंगे। इन सारे संप्रत्ययों को सिखाने के लिए मुख्य रूप से खेल विधि का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग जैसे की प्रथक्करण, क्रमबद्धता, अनुक्रमिक सोच, समस्या समाधान, सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास किया जा सके। शोध के परिणाम बताते हैं कि 3 राज्यों में चलने वाले ई.सी.ई. केन्द्रों में से 71% केन्द्रों में बच्चों के लिए ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करायी जा रही जिस से उनके भीतर अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक नीव को मजबूत किया जा सके।

पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों में स्कूल की तैयारी (रिडीनेस) का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की सही से प्लान की गयी गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे कि विभिन्न प्रकार के मैटेरियल, पिक्चर कार्ड्स, पजल, चित्रयुक्त कहानी की किताबें, नंबर टावर एवं वातावरण में उपस्थित अन्य साधनों का प्रयोग खेल विधि के दौरान सीखने के लिए करना चाहिए। रटकर याद करने को रोकने के लिए कुछ गतिविधियां जैसे कि ब्लैकबोर्ड, चार्ट, पाठ्यपुस्तकों से कॉपी करना इत्यादि को उपयुक्त प्रशिक्षण और पेडागोगी का प्रयोग कर बच्चों को समझ कर सीखने की ओर प्रेरित करना चाहिए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की उप समूह रिपोर्ट (2007-2012) में ई.सी.ई. स्तर पर शिक्षकों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा नर्सरी शिक्षकों को तैयार करने के लिए बी.एड. नर्सरी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है ताकि एन.सी.टी.ई. की गाइडलाइन में दिए गए सुझावों को समायोजित किया जा सके और चिंतनशील गतिविधियों को कार्यक्रम में अधिक जगह मिल सके। दिल्ली में ई.सी.ई. में सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा संचालित नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एस.सी.ई.आर.टी. से संबद्ध हैं। यहाँ ये समझने वाली बात है कि अपने आप में कोई भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चाहे उसकी गुणवत्ता कितनी ही अच्छी क्यों न हो वह शिक्षकों के निरंतर ज्ञान, कौशल एवं बच्चों के स्वस्थ विकास और उत्पादक ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकता है। लगातार उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों, संतोषजनक वेतन और अन्य कारकों के माध्यम से निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले समर्थन की आवश्यकता होती है। ई.सी.ई. में शिक्षक शिक्षा के सन्दर्भ में सभी संस्थानों को पाठ्यक्रम के संबंध में एन.सी.टी.ई. के दिशा निर्देशों का पालन करके इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।

हमें ज्ञात है ई.सी.ई. का एक प्रमुख भाग (50% से अधिक) आई.सी.डी.एस. के कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित है। अभी तक आई.सी.डी.एस. के पास कुशल प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं को भर्ती करने का अधिकार नहीं है ऐसे में गुणवत्तापूर्ण ई.सी.ई. के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत को स्वतः ही समझा जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि पहले कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण हम उनसे जो अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और आंगनवाड़ी को दिए गए 26 दिनों के सेवाकालीन कार्यक्रमों में केवल चार दिन ई.सी.ई. को समर्पित किए गए हैं (अब्राहम, 2009)।

नई शिक्षा नीति 2020 और ई.सी.सी.ई. - नई शिक्षा नीति-2020 ने अपने प्रतिवेदन में गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. के महत्व को भलीभांति समझा है और भारत में ई.सी.सी.ई. की बुनियाद को मजबूत करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नीचे बिन्दुवार लिखा गया है-

नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (एन.सी.पी.एफ.ई. सी.सी.ई.) का विकास एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एन.सी.पी.एफ.ई.सी.सी.ई.) विकसित किया जायेगा जिसमें 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सब-फ्रेमवर्क तथा 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक अलग सब-फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। इन सब-फ्रेमवर्क के माध्यम से ई.सी.सी.ई. में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने पर जोर दिया जायेगा।

उच्चतर गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

नयी शिक्षा नीति ने पूरे देश में पिछड़े जिलों एवं वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से सशक्त ई.सी.सी.ई. संस्थानों द्वारा ई.सी.सी.ई. प्रणाली को नए और प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रावधान किया है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों एवं अकेले चल रहे प्री-स्कूल्स को एक साथ ला कर आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य किया जायेगा जिस से अच्छी गुणवत्ता वाली ई.सी.सी.ई. सर्वसुलभ हो सके।

ई.सी.सी.ई. के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

ई.सी.सी.ई. की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को उच्च गुणवत्तायुक्त ई.सी.सी.ई. के अनुकूल हवादार एवं खेलने के संसाधनों से सुसज्जित भवनों के रूप में विकसित किया जायेगा। बच्चे खेल विधि और गतिविधियों के माध्यम से सीख पाएं इस लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जायेगा।

प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका का प्रस्ताव

नई शिक्षा नीति में ऐसी परिकल्पना की गयी है कि 5 वर्ष की आयु और कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका में स्थानांतरित कर दिया जायेगा जिसमें कुशल एवं प्रशिक्षित ई.सी.सी.ई. शिक्षक होंगे जो बच्चों को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा के माध्यम से उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान देंगे और बच्चों को स्कूल में शिक्षा लेने के लिए तैयार करेंगे।

ई.सी.सी.ई. शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करना

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-शस्त्रीय फ्रेमवर्क के द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जायेगा। 102 और इस से अधिक योग्यता रखने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जायेगा और इस से कम योग्यता रखने वाले कार्यकर्ताओं को डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जायेगा जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ई.सी.सी.ई. के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जायेगा।

आदिवासी क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में ई.सी.सी.ई. शुरू करना

चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में ई.सी.सी.ई. को शुरू किया जायेगा ताकि दूर-दराज एवं समाज की मुख्यधारा से कटे समूहों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. प्रदान की जा सके।

ई.सी.सी.ई. की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आर्थिक अनुदान की संस्तुति

गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. की सार्वभौमिक पहुंच के लिए नई शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा के इस महत्वपूर्ण स्तर के लिए विशेष अनुदान पैकेज देने का आश्वासन दिया है क्यों की नयी शिक्षा नीति का मानना है कि भारत में काफी लम्बे समय तक ई.सी.सी.ई. की उपेक्षा की गयी है या फिर यूँ कहें कि जितनी गंभीरता के साथ इसको समझना और इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी उस तरफ काफी कम ध्यान दिया गया है। शिक्षा नीति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि लगभग 85% प्रतिशत मष्तिष्क का विकास बच्चों में 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए शायद तभी हम वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे।

निष्कर्ष

प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आज दुनिया भर में लगभग सभी विकासशील देश अपने यहाँ गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. को पहचानने के लिए प्रयास कर रहे हैं भारत भी उन देशों की कतार में शामिल है जिसे गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. को सर्वसुलभ बनाना है। ई.सी.सी.ई. से सम्बंधित साहित्य की समीक्षा करने पर स्पष्ट हो जाता है कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. बच्चों में अच्छा संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है और साथ में उनको औपचारिक शिक्षा के लिए मानसिक रूप से भी तैयार करने का काम करती है। ई.सी.सी.ई. पर हुए विभिन्न प्रकार के शोधों से ये स्पष्ट हो जाता है कि गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. पर निवेश भविष्य में बच्चों को अच्छे व्यक्तित्व और एक बेहतर उत्पाद के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। भारत को यदि 21वीं सदी की जरूरतों के

अनुसार अच्छे और खुशाल नागरिक चाहिए तो अभी से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति-2020 के सुझाव और अनुमोदन गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. को सुनिश्चित करने एवं इसकी सार्वभौमिक पहुँच के लिए एक आशा की किरण के रूप में दिखाई देते हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. के लिए आवश्यक ढाँचे के विकास से लेकर ई.सी.सी.ई. के लिए कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के कैंडिड को तैयार करने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जिसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं प्री-स्कूल की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गैर सरकारी संस्थाएँ जैसे की एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) सरीखे संस्थाओं को और मजबूत करने, आर्थिक सहायता देने एवं इनके अधिकारों में विस्तार करने की भी आवश्यकता है।

शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-110007

सन्दर्भ -

1. असर रिपोर्ट 2018. प्रथम, 2 मई 2022 को <https://www-asercentre-org/Keywords/p/346-ht> उससे प्राप्त किया गया।
2. अब्राहम, जे. 2017. क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. जामिया जर्नल ऑफ एजुकेशन, पीपी. 120-130. 4 मई, 2022 [dkshhttp://jmi-ac-in/upload/menuupload/jamiajournal_of_education_vol3_n2_2017march-pdf](http://jmi-ac-in/upload/menuupload/jamiajournal_of_education_vol3_n2_2017march-pdf) से प्राप्त किया गया।
3. ढींगरा, के. 2017. क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एजुकेशन : इश्यूज एंड चौलेंजेज. जामिया जर्नल ऑफ एजुकेशन, पीपी. 159-172. 4 मई, 2022 [dkshhttp://jmi-ac-in/upload/menuupload/jamiajournal_of_education_vol3_n2_2017march-pdf](http://jmi-ac-in/upload/menuupload/jamiajournal_of_education_vol3_n2_2017march-pdf) से प्राप्त किया गया।
4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बच्चों के विकास पर भारत सरकार कार्य समूह (2007-2012). 6 मई, 2022 को https://niti-gov-in/planningcommission-gov-in/docs/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v1/11th_vol1-pdf से प्राप्त किया गया।
5. हाइसन, एट, अल.2009. क्वालिटी इम्पूवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड टीचर एजुकेशन : फैंकल्टी पर्सपेक्टिव एंड रिक्मेंडेसंस फॉर द फ्यूचर. 24 मई, 2022 को <https://eric-ed-gov/uid/EJ848839> से प्राप्त किया गया।
6. कौल, वी, चौधरी और शर्मा, एस.2015. प्रारंभिक बचपन शिक्षा में गुणवत्ता और विविधता, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी). 30 अप्रैल, 2022 को <https://www-ideasforindia-in/topics/human-development/ensuring-learning-at-the-elementary-stage-are-children-school-ready-html> से प्राप्त किया गया।
7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली. 15 मई, 2022 को https://www-education-gov-in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NPE86-mod92-pdf से प्राप्त किया गया।
8. मानव विकास रिपोर्ट. 2003. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. 16 मई, 2022 को <https://hdr-undp-org/en/content/human-development-report-2003> से प्राप्त किया गया।
9. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2013. राष्ट्रीय पोषण नीति. 14 मई, 2022 को http://wcd-nic-in/sites/default/files/nnp_0-pdf से प्राप्त किया गया।
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2013. राष्ट्रीय बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति, नई दिल्ली, भारत सरकार. 13 मई, 2022 को http://icds&wcd-nic-in/schemes/ECCE/ecce_01102013_eng-pdf से प्राप्त किया गया।
11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2012. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर राष्ट्रीय बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई), नई दिल्ली, भारत सरकार. 13 मई, 2022 को http://14-139-60-153/bitstream/123456789/1390/1/Quality_Standards_for_ECCE_%28Draft%29-pdf से प्राप्त किया गया।

12. रा.शै.अ.प्र.प., 2017. नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली. 14 मई, 2022 को पुनः प्राप्ति [tps://ncert-nic-in/NAS-php](https://ncert-nic-in/NAS-php)
13. रा.शै.अ.प्र.प., 2005. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली. मई, 2022 को पुनः प्राप्ति <https://ncert-nic-in/pdf/nc&framework/nf2005&english-pdf>
14. रा.शै.अ.प्र.प., 2006. पोजीशन पेपर, नेशनल फोकस ग्रुप ओन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. 11 मई, 2022 को http://www-ncert-nic-in/rightside/links/focus_group-html से प्राप्त किया गया।
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली. 11 मई, 2022 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0-pdf से प्राप्त किया गया।
16. संयुक्त राष्ट्र संघ. 2015. सतत विकास लक्ष्य 2015, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय. न्यूयार्क. 3 मई, 2022 को <https://sdgs-un-org/goals> से प्राप्त किया गया।
17. राष्ट्रीय बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा. 2013. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 3 मई, 2022 को https://wcd-nic-in/sites/default/files/national_ecc_curr_frame_work_final_03022014%20%282%29-pdf से प्राप्त किया गया।
18. शिक्षा का अधिकार अधिनियम. 2009. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.
19. सेन, आर, एस. 2009. क्वालिटी इनई.सी.सी.ई. टीचर एजुकेशन : इश्यूज एंड स्ट्रेटेजीज. नवटिका जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वॉल्यूम. 9 : 3 पीपी 16-27